

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА МЕЖДУ КИТАЕМ И РОССИЕЙ

ТГЭУ Студент факультета

международный туризм: Шиков Артём

ТГЭУ Преподаватель кафедры иностранных

языков: Хикматов Дилшоджон

Аннотация: Международный туризм является инструментом дипломатического, социокультурного и экономического сотрудничества государств, осознавших важность тенденции международных отношений в современном мире. Это обусловлено повышением роли туризма для мировой экономики и межгосударственной дипломатии, для социально-экономических условий жизни населения, формирования идентичности государства на международной арене, улучшения репутации страны и участия во внешней политике в целом.

Ключевые слова: международный туризм, сотрудничество между Россией и Китаем, соглашения и договоры в области туризма, Проект China Friendly, China Friendly Chat.

Наиболее динамично развивающимся регионом мировой экономики является Северо-Восточная Азия, которая стала регионом с наибольшим потенциалом для развития мировой индустрии туризма. Россия и Китай являются сверхдержавами в Северо-Восточной Азии и богаты туристическими ресурсами и рынками, которые будут играть важную роль в будущей мировой индустрии туризма. Целью данного исследования является комплексное освещение важных событий в области сотрудничества в сфере туризма между Китаем и Россией, формирование целостной картины сотрудничества двух стран в индустрии туризма. Основным методом исследования является анализ - рассматриваются аспекты текущей

международной ситуации в сфере туризма, проводится детальный обзор положения России и Китая как туристических направлений. Работа выполненная на основе изучения и использования фундаментальных отечественных и зарубежных исследований по следующим научным направлениям: механизм международного сотрудничества двух стран в сфере международного туризма, закрепленный в договорах и соглашениях; территории России, привлекательные для китайских туристов; разработка совместных туристических маршрутов показала, что при регулярных контактах между людьми из двух стран можно создать благоприятные условия для сотрудничества и добиться действительно взаимовыгодных результатов. Сотрудничество государств, национальных организаций по развитию туризма позволяет увеличить доходы государств, привлекая иностранные капиталы, частично переориентировать экономику и законодательство на привлечение иностранных туристов. Успешные дипломатические переговоры и поддержание стабильного мирного существования позволяет увеличить доходы государств, привлекая иностранные капиталы, частично переориентировать экономику и законодательство на привлечение иностранных туристов. В данных отчета Всемирного совета по путешествиям и туризму говорится, что общий вклад туризма в мировой валовой внутренний продукт оценивается в 10,4% что равно 8,3 трлн\$, при этом 1 из 10 рабочих мест в мире создается в секторе туризма. По данным Всемирной туристской организации (ЮНВТО), специального агентства ООН по туризму, в последние годы мировая торговля туристическими услугами увеличивается по сравнению с торговлей товарами. По данным ЮНВТО, международные туристические потоки удвоились за последние двадцать лет с 0,68 млрд въездных туристов в 2000 г. До 1,5 млрд в 2019 г. В не сырьевом секторе туризм остается одним из крупнейшим предметом в международной торговле и занимает 3-е место в мировом экспорте после, химических веществ и

минерального топлива, включая нефть, обгоняя автомобильную промышленность. Большинство развитых стран считают международный туризм ведущей статьёй экспорта. Прогнозы ЮНВТО «Туризм: перспективы 2030», а также статистические данные «Всемирного барометра туризма ЮНВТО» свидетельствуют о высоких темпах развития международного туризма в странах Северо-Восточной и Южной Азии, опережающих Европейский Союз и Северную Америку. В начале 1950-х годов в Китае начинает развиваться туризм. В 1954 году открылось первое в стране международное туристическое агентство с филиалами в Пекине, Гуанчжоу, Шанхае и других городах. Десять лет спустя в Пекине было создано Китайское национальное управление по туризму. К концу 1998 г. Китай посетило 64,48 млн туристов, из них 7,11 млн иностранных туристов. В начале 2000 г. в Китае было 11552 туристических компании. Современные туроператоры способны удовлетворить потребности иностранных туристов. Китай поставил перед собой цель стать к 2020 году направлением номер один в мире по въездному туризму. Однако, по данным ЮНВТО на 2018 г., странами-лидерами въездного туризма являются Франция — 90 млн туристов, Испания — 82 млн туристов и США — 73 млн туристов. По этому показателю Китайская Народная Республика занимает 4-е место в мире — 59,3 млн туристов .

Китай и Россия — дружественные соседи. Как соседние страны Россия и Китай имеют общую границу протяженностью более 4300 километров, что изначально создавало подходящие условия для обмена и сотрудничества в сфере туризма двух стран. Первые китайские туристы в СССР появились в начале 1980-х годов. Следует отметить, что расширение межгосударственных отношений между СССР и Китаем послужило базой для развития делового, а позднее и массового туризма. 24 сентября 1988 года было объявлено официальной датой начала туристической деятельности, когда произошел обмен туристическими группами между двумя государствами. Всего в этом

году в СССР побывало 13 туристических групп общей численностью 1040 человек. Постановление «О безвизовых групповых туристических поездках граждан» от 26 мая 1993 г. привело к положительным изменениям в процессе организации туристических поездок. На рост числа китайских туристов в России повлияло «Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках», подписанное правительствами Российской Федерации и Китайской Народной Республики в феврале 2000 года. Туристы из Китая и России могут посещать страны без получения визы в составе организованной группы. Срок безвизового пребывания не должен превышать 15 календарных дней.

На сегодняшний день мы отмечаем эффективный механизм сотрудничества между Россией и Китаем, что находит отражение в различных договорах и соглашениях, таких как:

- «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством КНР о сотрудничестве в области туризма» (1993 г.).

- «Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических поездках» (2000 г.).

- Российско-китайское соглашение о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве (2001 г.).

- Программы сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири Российской Федерации и Северо-Восточного Китая (2009 г.)

- Годы культуры России и Китая (2006–2007).

- Годы туризма (2012–2013).

- Годы молодежных обменов (2014–2015 гг.) как в Российской Федерации, так и в Китайской Народной Республике

- Меморандум о взаимопонимании между Федеральным агентством по туризму и оператором национальной платежной системы Китая UnionPay International.

Адаптация сервисов для гостей из Китая активно развивается в России. При поддержке и инициативе Ассоциации путешественников «Мир без границ» с 2014 года реализуется масштабная программа China Friendly. Этот масштабный проект, с одной стороны, направлен на создание комфортных условий для туристов из Китая, а с другой стороны, направлена на продвижение турпродукта нашей страны на международном рынке. Основная цель проекта – организация качественного обслуживания китайских туристов с целью увеличения потока туристов из Китайской Народной Республики. Участниками проекта являются средства размещения, туристические компании, шоу-объекты, рестораны и торговые центры. Так, на сегодняшний день сертификат программы China Friendly получили отели, рестораны, музеи и магазины в 16 регионах страны.

Проект China Friendly - («Дружественный Китаю») — это программа призванная создать комфортную среду пребывания для китайских туристов, и направленная на продвижение российского турпродукта на международном рынке, содействие привлечению клиентов и увеличению доходов турбизнеса. Какие критерии задаёт этот проект?

Предприятие должно иметь сайт, навигационные указатели, информационные материалы на стойке администратора, визитную карточку, прессу, информацию в номере об услугах предприятия на китайском языке; в организации должен работать сотрудник, говорящий на китайском языке и должна быть возможность оперативного перевода китайской речи; предприятие должно иметь POS-терминал с возможностью оплаты картами China UnionPay и банкомат, принимающий карты China UnionPay; на территории предприятия должен быть бесплатный Wi-Fi, горячая кипяченая вода, ТВ-каналы на китайском языке, электрические розетки стандарта КНР, либо адаптеры; а также меню ресторана на китайском. После получения China Friendly Quality Mark предприятие вместе с самой программой будет

продвигаться на китайском рынке b2b туризма (участие в международных туристических выставках, презентации для китайской туристической индустрии и СМИ в Пекине, 5 этапов роуд-шоу в городах Китая (Пекин, Гонконг, Шанхай, Пекин, Тайбэй), презентации проектов на специализированных конференциях, форумах и других деловых мероприятиях, распространение специального каталога.

Одной из современных мировых тенденций является цифровизация. Цифровизация туристического сектора началась задолго до пандемии. Такие сервисы, как Skyscanner, Booking.com, Airbnb, позволяют туристам планировать поездки самостоятельно, поэтому увеличивается количество тех, кто отдает предпочтение индивидуальным, а не пакетным турам. Уже в ближайшей перспективе будет наблюдаться рост спроса на онлайн-платформы, позволяющие объединять бронирование билетов и проживания, а также досуга в месте предполагаемого отдыха (билеты в музеи, заказ такси или аренда автомобиля, доставка еды и т.д.). Примером является сервис RUSSPASS12, дающий возможность сформировать желаемый маршрут путешествия по России: купить билеты на самолет или поезд, различные экскурсии в музеи и театры, узнать об интересных местах и полезных услугах в режиме одного окна. Еще одно направление цифровизации туризма, ставшее популярным во время карантинных ограничений, — это виртуальные экскурсии по городам и музеям мира. Находясь дома, можно посетить Лувр, побывать на концертах в Венской опере, изучить видео-галерею NASA. Цифровые технологии позволили не только вывести на рынок новые туристические продукты, но и сохранить международное сотрудничество. При поддержке двух крупных организаций — «Мир без границ» и Китайской ассоциации тур. сервиса — на рынок выпускается новый сервис China Friendly Chat, социальная сеть, основной задачей которой является обеспечение взаимодействия в режиме онлайн представителей китайских и российских

компаний, работающих в сфере туристической индустрии и гостеприимства. Главная цель этого проекта — предоставление возможности российским и китайским предпринимателям из сферы туризма без посредников налаживать связи, обмениваться опытом и продвигать свои продукты на едином B2B-маркетплейсе. Это станет дополнительным современным средством коммуникации. Компания сможет устанавливать и развивать контакты без посредников, обмениваться опытом, находить деловых партнеров и совершенствовать свои возможности. Благодаря China Friendly Chat компания сможет сэкономить на командировочных и транспортных расходах, а также на печати рекламы. Теперь у каждой компании есть возможность удаленно встречаться с партнерами, устанавливать контакты, объединять их, а затем общаться на месте. В этом приложении можно просматривать проверенных потенциальных партнеров, что значительно упрощает бизнес-задачу. Сервис China Friendly Chat будет интегрирован с системами бронирования, а также позволит экспортировать данные в самые популярные приложения и мессенджеры. Это также положительно повлияет на развитие туризма в России.

Подводя итоги я бы хотел отметить что правительствам Китая и России необходимо содействовать в создании туристической отрасли, ведь Международный туризм, как неуклонно растущая часть экономики, предполагает более тесное сотрудничество стран для решения межгосударственных проблем. В своем ежегодном Послании Федеральному Собранию 20 февраля 2019г. Президент Российской Федерации сказал: «Наши равноправные взаимовыгодные отношения с Китаем сегодня служат важным стабилизирующим фактором в мировых делах, в обеспечении безопасности в Евразии, демонстрируют пример плодотворного сотрудничества в экономике»

Использованные источники:

1. <http://kremlin.ru>

2. <https://sci-article.ru>
3. <https://www.pogostite.ru/grupповое-bronirovanie/programma-china-friendly>
4. Н.Р.Эпова, И.Е.Козырская “РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЕ ПРОЕКТЫ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА”
<https://cyberleninka.ru/article/n/rossiysko-kitayskie-proekty-kak-osnova-razvitiya-sotrudnichestva-v-sfere-turizma/viewer>
5. Xasanova, S. (2021). Rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi: rus tilshunosligida frazeologizmlarning tadqiqi. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 2(7).
6. Shaxzoda, X. (2020). Lexical Properties Of Pu Songling Novels. *The American journal of social science and education innovations*.
7. Xasanova, S. (2022). XITOI VA O ‘ZBEK TILLARIDA FE’L FRAZEOLOGIZMLARINING ANTONOMIYA HODISASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(Special Issue 29), 188-197.
8. Khasanova, S. A. Q. (2022). Analysis of verb phraseological units in chinese. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(5), 280-283.
9. Shaxzoda, X. The development of story of the XVI XVII century and the specific syle of Pu Sungling’s work. *Academicia an international multidisciplinary research journal*. DOI, 10, 2249-7137.